

- 12.Koç R. Okuma yazma öğretimi yöntemleri ve ses temelli cümle yönteminin uygulaması// International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Türkle. - 2012. -№ 7(4) . –S. 2259-2268.
- 13.Madden N. A., Slavin R. E., Karweit, N. L., Dolarl L., Wasik, B. A. Success for all. Baltimore: Center for Research on Effective Schooling for Disadvantaged Students. 1991.
- 14.OECD (Organisation for Economic co-operation and Development). Pisa 2015 results in focus. 2016.
- 15.Popplewell S. R., Doty D. E. Classroom instruction and reading comprehension: A comparison of one basal reader approach and the four-blocks framework// Reading Psychology. - 2001. -№ 22(2) . –S. 83-94.
- 16.Sidekli S. Bala E. İlkokul öğretmen klavuz kitabı. Türkçe 1. sınıf Türkiye: MEB Devlet Kitapları, 2016.
- 17.Tok Ş., Tok T. N., Mazı A. İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi//Kurum ve Uygulamada Eğitim Yöntemi. -2008. -№ 53. –S. 123-144.
- 18.Tompkins G. E. Literacy for 21st century: A Balanced Approach. -New Jersey: Pearson, 2006.
- 19.MEB (Millî Eğitim Bakanl'ğ). Türkçe dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı: 2004
- 20.MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). Türkçe dersi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı: 2015
- 21.MOES (Ministry of Education Singapore). English language Syllabus 2010.

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING KASBIY VA METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH MAZMUNI

S.B. Abdullayeva

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Ilmiy
ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori*

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining metodik tayyorgarligi, kasbiy faoliyatiga daxldor qarashlar, kasbiy va shaxsiy tayyorgarligini shakllantirish muammolari, ularni bartaraf etish tizimi, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining bilish faoliyatini takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlari haqida fikr bildirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi, metodik tayyorgarlik, ta‘lim sifati, xalqaro tajriba, ijodiy faoliyat, kasbiy tayyorgarlik, zamonaviy yondashuv, innovatsion jarayon, pedagogik mahorat.*

Jahonda zamon talablariga mos metodik tayyorgarlikka ega bo‘lgan pedagogik kadrlarni tayyorlash, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish, metodik tayyorgarlikni takomillashtirish modellarini, metodik tizimi, multimediali elektron resurslar yaratish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda “ta‘lim sifatini baholash jarayoni va vositalarini takomillashtirish, erishilgan natijalarni aniqlash imkonini beruvchi mexanizmlarni amaliyotga joriy etish” ga zarurat borligi qayd etilmoqda. Bugungi kunning zamonaiy boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi – nafaqat sohasi bo‘yicha bilimli, balki, birinchi o‘rinda tashabbuskor bo‘lishi lozim. Ayniqsa bugungi kun boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi kuchli nazariy bilimga ega, yangilikka intiluvchan, o‘z g‘oyalarni amaliyotga tadbiq eta oladigan, jahon tajribasiga qiziqadigan va yangi andozadagi o‘qitish tizimini ta‘limga olib kirishga qodir bo‘lishi lozim. Bu vazifalarni bajarishda bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchining oladigan bilimlariga, auditoriya va mustaqil o‘zlashtirish faoliyatiga alohida e‘tibor berish kerak.

Aynan bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining bilish faoliyatini o‘rganishga doir

qator olimlar ilmiy izlanishlar olib borishgan. Masalan, N.U.Bikbayeva, A.Z.Igolovich, A.S.Litvenenko, G.M.Murtazin, M.N.Terexin, L.N.Tregurovalar - bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining bilish faoliyatini faollashtirishda o'rganilayotgan materialga iroda kuchi va hissiy munosabatni talab etuvchi o'quv jarayonini alohida tashkil etish sifatida tahlil etgan bo'lishsa, E.G.Mingazov, M.N.Skatkin, A.M.Umronxo'jayev, T.I.Shamova va boshqa qator olimlar muammoli ta'lim orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni bilish faoliyatini takomillashtirishda ta'lim jarayonini muammoli hal qilish haqidagi fikrlarni ilgari surgan. Ularning tahliliga ko'ra, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quvchida mustaqillik, ijodkorlik, faollikni emas, balki bilish jarayonini tashkil etishdan iborat.

N.M.Brujukova, G.Sh.Gaynutdinova, N.V.Maksimenko, R.Ibragimov, F.Qosimovlarning tadqiqot ishlari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi shaxsida ijodiy elementlarni rivojlantirishga bag'ishlangan. Masalan, psixologik-pedagogik fanlarni o'rganish jarayonida talabalarning ijodiy faoliyati, pedagogik ijod, pedagogik mahorat haqida fikr bildirishgan.

N.I. Ilyosov bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy kasbiy faoliyatga tayyorgarligini takomillashtirishning ilmiy-pedagogik asoslarini o'rgangan.

O'qituvchining innovatsion ta'lim jarayonlariga tayyorgarligining ayrim sifat xususiyatlari M.M. Balashov va M.I. Lukyanovalar tahlil qilgan.

G.K. Chikunova innovatsion faoliyatni malaka oshirish jarayonida o'qituvchining ilmiy-tadqiqot faoliyatiga kasbiy va shaxsiy tayyorgarligini shakllantirish muammolarini o'rgangan.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish muammosini M. Jumayev, bo'lajak o'qituvchilarni ta'lim jarayoniga texnologik yondashuvga tayyorlashni O. Haydarova o'z ilmiy ishida o'rgangan.

N.V. Ammosova ta'kidlashicha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'z kasbining shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatini his qiladi:

- bugungi kun yangiliklariga tayyor bo'lishi;
- ilmiy dunyoqarashga ega;
- insonparvarlik ruhida tarbiyalangan bo'lishi;
- ta'lim jarayoniga fakultativ mashqlarning yangi shakllarini kirita olishi;
- ilmiy bilishning shakl va metodlarini hamda ularning evolyutsiyasini bilishi, tevarak olamni bilish va uni o'zlashtirishning turli metodlariga ega bo'lishi;
- jamiyat taraqqiyotida ilm-fan ahamiyatini tushunishi;
- axborotlarni qidirish, qayta ishlash va foydalanishning innovatsion metodlaridan xabardor, axborot oluvchi uchun ularni moslashtirish va sharhlash qobiliyatiga ega bo'lishi;
- ilm-fan taraqqiyoti va o'zgarib borayotgan ijtimoiy amaliyot sharoitida o'z nuqtai nazarini qayta ko'rib chiqish, ishlashning innovatsion shakl va metodlarini tanlashga qodir bo'lishi;
- turli fanlararo bilim sohalarida ishlashga psixologik va metodik tayyorlangan bo'lishi;
- odam shaxsi rivojlanish davrida o'ziga xos davr sifatida bolalikning ahamiyatini his qilishi kerak.

Respublikamiz olimasi Raxmatova Feruza Abulqosimovna o'zining tadqiqot ishida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining bilish faoliyatini takomillashtirishning asosiy 5 ta yo'nalishlarini izohlab ko'rsatgan. Bular:

- ta'lim mazmunining o'ziga xosligi;
- harakat tuzilishini aniqlash;
- o'quv masalalarini aniqlash;
- ta'limni tashkil etishning guruhiy, jamoa-taqsimot, shaklidan foydalanish;
- bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning tafakkurini takomillashtirish motivlarini, ularning xilma-xil turlarini hisobga olgan holda ochib berish.

Bizning fikrimizcha, ta'limda boshlang'ich sinf o'qituvchilarning bilish faoliyatini takomillashtirishning asosiy 4 ta yo'nalishlarini tasniflash ta'lim jarayonini samarali tashkil

etilishini ta'minlashga xizmat qiladi (1-rasm).

1-rasm. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish tizimi.

Mazkur 4 ta yo'nalishni ta'lim jarayoniga samarali tatbiq etilishi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirishga dasturamal bo'lib xizmat qiladi. Umuman olganda, bugungi kun bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi ta'lim mazmunidan kelib chiqqan holda, har bir ta'lim mazmuniga doir materiallarning nazariy va amaliy bilimlarni modifikatsion usullar orqali zamonaviy yondashuvlar asosida ta'lim jarayoniga olib kirishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi 2022-yil 28-yanvardagi 60-sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash» to'g'risida 2019-yil 29-aprel, 5712-sonli Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 3-fevral Xalq ta'limi tizimini isloh qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi, 22-sonli Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda «Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 997-sonli Qarori.
5. Аммосова Надежда Васильевна Методико-математическая подготовка студентов педагогических факультетов к развитию творческой личности школьника при обучении математике. диссертации и автореферата по ВАК РФ 13.00.02, доктор педагогических наук. 1991. 24

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA INDIVIDUAL TOPSHIRIQLARDA FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI VA "SOTUVCHI-TADBIRKOR-QURUVCHI" BAHOLASH METODI

Saidova Mohinur Jonpo'latovna

BuxDPI dotsenti, p.f.d. (DSc).

Fayziyeva Marjona Aminjonovna

BuxDPI II kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada individuallik topshiriq tushunchasi, individual topshiriq turlari va vazifalari, individual topshiriqlardan foydalanishning samaradorligi, "Sotuvchi-quruvchi-tadbirkor" baholash metodi haqida fikr va mulohazalar yuritilgan.

Tayanch so'zlar: individuallik, individual topshiriq, baholash, topshiriq, keys topshiriq, ta'lim,